

Российское правосудие. 2026. № 5. С. 18–29

Rossijskoe pravosudie. 2026. No. 5. P. 18–29

УДК 347.9

DOI: 10.37399/issn2072-909X.2026.5.18-29

Научная статья

Влияние интенсивности служебной нагрузки судьи на объем текста судебного решения (статистическое исследование)

Владимир Анатольевич Болдырев¹, Юлия Игоревна Клепалова²

^{1, 2} Северо-Западный филиал, Российский государственный университет правосудия имени В. М. Лебедева, Санкт-Петербург, Российская Федерация

¹ vabold@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-1454-6886>

² klepalova.yulia@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0003-4842-3531>

Аннотация. Постановка проблемы. Обнаружение статистической связи между интенсивностью служебной нагрузки и объемом текста изготавливаемых судьями и их помощниками решений может способствовать более рациональному нормированию и организации труда. Цель работы – установить взаимосвязь между интенсивностью служебной нагрузки, лежащей на судей арбитражных судов, и объемом текстов изготавливаемых ими итоговых процессуальных решений. Задачи исследования: 1) определить наличие прямой или обратной статистической зависимости между интенсивностью служебной нагрузки судей и объемом текстов подготавливаемых судебных актов; 2) предложить меры, направленные на оптимизацию объема текста судебных актов.

Использованы статистические методы, сравнительный метод, метод правового прогнозирования.

Группировка данных о решениях арбитражных судов по искам об устранении препятствий к пользованию вещью (негативным искам) позволяет констатировать существование прямой статистической зависимости: при большей служебной нагрузке юрисдикционные органы изготавливают большие по объему судебные акты. Выявленная закономерность может свидетельствовать о проблеме отождествления частью представителей судейского сообщества аргументированного текста решения и текста решения, большого по объему знаков. Наиболее вероятной техникой искусственного увеличения объема текстов судебных актов, о которой заявляют представители юридического сообщества, является использование текстов ранее изготовленных решений (копипаст). Существует необходимость определения областей правоприменения, где использование шаблонных документов способно приводить к увеличению качества судебных актов, и тех областей, где ориентация судов на шаблон способна ухудшить качество судебного акта и судебного процесса.

Ключевые слова: мотивированность решения, судебное решение, арбитражный суд, состязательность, документы-клише, мотивировочная часть, резолютивная часть, помощник судьи

Для цитирования: Болдырев В. А., Клепалова Ю. И. Влияние интенсивности служебной нагрузки судьи на объем текста судебного решения (статистическое исследование) // Российское правосудие. 2026. № 5. С. 18–29. <https://doi.org/10.37399/issn2072-909X.2026.5.18-29>.

Original article

The Impact of the Intensity of a Judge's Workload on the Volume of a Court Decision (Statistical Study)

Vladimir A. Boldyrev¹, Yulia I. Klepalova²

^{1,2} North-Western Branch, Russian State University of Justice named after V. M. Lebedev, St. Petersburg, Russian Federation

¹ vabold@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-1454-6886>

² klepalova.yulia@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0003-4842-3531>

Abstract. Discovery of a statistical relationship between the intensity of the official workload and the volume of text of decisions prepared by judges and their assistants may contribute to more rational standardization and organization of their work. The purpose of the work is to establish the relationship between the intensity of the official workload imposed on judges of arbitration courts and the volume of texts of final procedural decisions prepared by them. Research objectives: 1) to determine the presence of a direct or inverse statistical relationship between the intensity of the official workload of judges and the volume of texts of prepared judicial acts, 2) to propose measures aimed at optimizing the volume of text of judicial acts.

Statistical methods, comparative method, and legal forecasting method are used.

Grouping of data on arbitration court decisions on claims for the removal of obstacles to the use of a thing (negatory claims) allows us to state the existence of a direct statistical dependence: with a greater official workload, jurisdictional bodies prepare larger judicial acts. The identified pattern may indicate a problem with the identification by some representatives of the judicial community of a reasoned decision text and a decision text that is large in character volume. The most likely technique for artificially increasing the volume of texts of judicial acts, which is stated by representatives of the legal community, is the use of texts of previously prepared decisions (copy-paste). There is a need to determine the areas of law enforcement where the use of template documents can lead to an increase in the quality of judicial acts, and those areas where the courts' orientation to the template can worsen the quality of the judicial act and the judicial process.

Keywords: reasoned decision, court decision, arbitration court, adversarial nature, cliché documents, reasoning part, operative part, assistant judge

For citation: Boldyrev V. A., Klepalova Yu. I. The impact of the intensity of a judge's workload on the volume of a court decision (statistical study). *Rossijskoe pravosudie = Russian Justice*. 2026;(5):18-29. (In Russ.) <https://doi.org/10.37399/issn2072-909X.2026.5.18-29>.

Детальное изложение обстоятельств дела и подробное описание нормативной основы вынесенного судебного акта далеко не всегда делают его более мотивированным. Стремление наполнить судебное решение множественными ссылками на правовые нормы и факты действительности, когда оно выходит за рамки разумного, лишь снижает качество работы судебной системы. Принцип инстанционности, предполагающий необходимость изучения аргументов и выводов юрисдикционного органа судами вышестоящих инстанций, должен стимулировать к написанию лаконичных, но сохраняющих должный уровень информативности судебных актов.

Мотивированность судебных решений правомерно связывают не только с приведением конкретных доказательств, но и с построением системы аргументов, обосновывающих принятое решение [1, с. 125]. Считается, что мотивированность является внешним выражением обоснованности судебного акта, позволяющим понять лицу, его изучающему, внутреннюю логику принятого решения [2, с. 10], ход мыслительного процесса судьи [3, с. 123], процесс познания [4, с. 70]. Отдельные исследователи полагают, что именно мотивированность судебного акта «является определяющей для законности и обоснованности» [5, с. 311].

Н. А. Тузов отмечал нехватку законодательно закрепленного критерия оценки – мотивированности – для целей судебных актов в апелляционной и кассационной инстанции

ях¹. Однако даже существующее в законе для суда, разрешающего дело по существу, требование о мотивированности решений (ч. 4 ст. 15 АПК РФ, ч. 4 ст. 198 ГПК РФ) сталкивается с реалиями юридической жизни: часто суды апелляционной и кассационной инстанций сохраняют вынесенный акт в силе в тех случаях, когда он не основан на отраженных в мотивировочной части решения аргументах, при условии, что он является «правильным» по существу [6, с. 123].

Сегодня в законодательстве не используется категория «качество судебного акта», однако соответствующие параметры (полнота, мотивированность, справедливость) называют как официальные лица, так и ученые [7, с. 71]. Как полагают О. В. Качалова и М. В. Беляев, критерии качества судебных решений могут находиться и вне рамок правового регулирования [8, с. 82].

О. В. Бачалишвили отмечает, что судебные акты «представляют собой пакеты информации по определенным вопросам и облекаются в стандартную форму» [9, с. 126–127]. Принятие судебного решения представляет собой сложный процесс последовательной аргументации, переплетенной с интуитивными суждениями, основанными на эвристике, и согласованием полученных данных с имеющимися судебными прецедентами [10, р. 4].

Упоминание в акте официального толкования права советского периода, действующем до настоящего времени, «...недостаточно мотивированных приговоров, решений, определений и постановлений»² показывает сложность передачи внутренней убежденности судьи иным лицам. Не является простым и вопрос о том, кому необходим мотивированный судебный акт: участникам судопроизводства, обществу или суду вышестоящей инстанции?

Как отмечает А. Р. Султанов, в основе мотивированного ответа на процессуальное обращение гражданина лежит обязанность государства уважать достоинство личности, причем даже в большей мере, чем право лица быть выслушанным [11, с. 223]. Л. А. Терехова и А. В. Рябусова указывают: мотивированность применительно к судебным актам означает, что доводы участников судопроизводства изучены и оценены [12, с. 76]. А. Р. Шарипова считает, что «мотивировка (аргументация) суда в большой степени зависит от позиций сторон» [6, с. 124].

С гуманистической точки зрения первейшей обязанностью суда является ответ на систему аргументов участников судопроизводства, главным образом того из них, чья позиция судом отклоняется. Основной объем мотивировочной части в этом случае будет зависеть от объема представленной информации и характера доводов, высказанных участниками судопроизводства. Однако Л. А. Терехова и А. В. Рябусова справедливо отмечают, что «не только заявителю, но и обществу в целом необходимо понимать, на чем основаны выводы суда, чтобы оценить справедливость последнего» [12, с. 77].

Обсуждая проблему когнитивного стиля судей (известное зарубежной науке деление судей на категоричных «ежей» и осторожных «лис»), Грегори Митчелл и Филип Э. Тетлок отмечают, что «ежи» с их более широкими, определенными и предсказуемыми подходами к делам, скорее всего, будут иметь лучший вид в глазах ключевой сопутствующей аудитории – предприятий и бизнес-юристов [13, р. 282].

Хорошо, когда судебный акт правильно понят общественностью: в совокупности других судебных документов он выполняет свою воспитательную функцию [14, с. 186], функцию

¹ Судебная власть и правосудие в Российской Федерации : курс лекций / под. ред. В. В. Ершова. М. : РАП, 2011. С. 144.

² Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 февраля 1967 г. № 35 «Об улучшении организации судебных процессов и повышении культуры их проведения» (с изм. и доп.). Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

стабилизации общественных отношений, ибо известность судебной практики создает правовую определенность [15, с. 51]. Однако, несмотря на то что в эпоху информатизации круг потенциальных читателей судебных актов, размещаемых в сети «Интернет», существенно расширился³, для юридического дискурса (как для любого институционального узкоспециализированного дискурса) все еще характерен *лимитированный характер*: «...не каждый носитель языка способен понять и осмыслить данный дискурс без специальной подготовки» [16, с. 23]. А. Е. Кирпичев, обращаясь к проблеме судебной откровенности (*judicial candor*) и возможности несовпадения приведенной аргументации с действительными мотивами принятого судьей решения, справедливо отмечает: «...на практике судебные решения адресованы прежде всего профессиональной аудитории – юристам, которые будут их толковать, анализировать и применять в дальнейшем» [17, с. 114].

Догматизм, ориентация при проведении научных изысканий в области права преимущественно на содержание норм закона и позиции известных в соответствующей области ученых-юристов хорошо известны исследователям, занимающимся науковедческой и правоприменительной проблематикой. Не является исключением разработка проблемы мотивированности судебного акта: она анализируется лишь в контексте содержания норм позитивного права [18, с. 166]. Мы подходим к проблеме с необычной стороны: на основе собранных данных о служебной нагрузке, лежащей на судей арбитражных судов первой инстанции, и объеме изготавливаемых ими судебных актов определяем характер статистической связи между данными показателями и предлагаем наши объяснения выявленной закономерности.

При проведении настоящего исследования были сделаны следующие допущения:

1) количество размещенных в *Банке решений арбитражных судов*⁴ судебных актов (решений и определений), вынесенных в 2024 г., приходящихся на одного судью⁵, объективно характеризует интенсивность служебной нагрузки судей;

2) решения судов первой инстанции, которые содержат норму ст. 304 ГК РФ («Собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения»), относятся к одному классу дел, в которых рассматриваются сравнимые требования (как правило, негаторные иски);

3) выборка, включающая первые 50 решений арбитражного суда субъекта Российской Федерации, является достаточной для оценки статистических закономерностей (с учетом последующей группировки полученных данных);

4) имеющийся штат помощников судей, уровень их подготовки и степень вовлеченности в процесс подготовки судебных актов являются примерно одинаковыми.

Первый этап исследования: с использованием Банка решений арбитражных судов было проведено ранжирование арбитражных судов, находящихся в городах с населением более одного миллиона человек (всего 16 городов)⁶. Арбитражные суды были условно по-

³ Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» (ст. 15) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6217.

⁴ Электронное правосудие : [сайт]. URL: <https://ras.arbitr.ru/?ysclid=m8yrls35hf403779126> (даты обращений: 01.12.2024–01.02.2025).

⁵ Количество судей определялось на основании фактических данных о конкретных персоналиях, размещенных на официальных сайтах соответствующих арбитражных судов на 9 января 2025 г.

⁶ Российские города, имеющие, по официальным данным, на 1 января 2024 г. население свыше 1 млн человек (Крупнейшие города России – 2025: численность населения, места в рейтингах // РИА новости : [сайт]. URL: <https://ria.ru/20250226/goroda-1832007799.html?ysclid=m8ysh1he97275997883> (дата обращения: 01.04.2025).

делены на две группы по среднему количеству вынесенных в 2024 г. судебных актов всех типов (решений и определений), приходящихся на одного судью: *первые восемь* – с условно-низкой нагрузкой (в диапазоне от 2770 до 3957 судебных актов на одного судью); *вторые восемь* – с условно-высокой нагрузкой (в диапазоне от 4088 до 5565 судебных актов на одного судью).

Второй этап исследования: проведение выборки судебных решений с использованием Банка решений арбитражных судов путем формирования 16 поисковых запросов (для каждого из выбранных арбитражных судов). В полях поискового интерфейса указывался запрос на обнаружение текста документа: «*Собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения*». Период поиска: 1 января 2024 г. – 31 декабря 2024 г. В тех случаях, когда количество решений судов, содержащих искомую фразу, оказывалось менее 50 (4 случая), недостающие решения были взяты из числа вынесенных судами за период 2023 г. Всего было отобрано 800 судебных актов: по 50 решений каждого из 16 арбитражных судов. Результаты сводки и группировки данных представлены для судов: с условно-низкой нагрузкой – в табл. 1, с условно-высокой нагрузкой – в табл. 2.

Таблица 1

Средний объем решений в группе арбитражных судов с условно-низкой нагрузкой

Показатель	Арбитражный суд							
	Пермского края	Нижегородской области	Красноярского края	Свердловской области	Республики Татарстан	Воронежской области	Самарской области	Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Средний объем судебных актов в символах по субъекту Российской Федерации	21 277	14 913	33 763	20 205	20 426	25 217	19 374	17 141
Средний объем судебных актов по группе арбитражных судов субъектов Российской Федерации	21 539							
Количество судебных актов, содержащих ключевую фразу, за 2023 г.	97	44	45	104	96	31	62	215
Количество судебных актов, содержащих ключевую фразу, за 2024 г.	112	43	55	80	95	35	69	236

Окончание таблицы 1

Показатель	Арбитражный суд							
	Пермского края	Нижегородской области	Красноярского края	Свердловской области	Республики Татарстан	Воронежской области	Самарской области	Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Количество судей на январь 2025 г.	61	54	58	96	63	39	61	115
Количество судебных актов (решений и определений), вынесенных в 2024 г.	168 997	150 678	162 815	327 166	229 558	143 581	236 734	455 118
Среднее количество судебных актов (решений и определений), вынесенных судьей в 2024 г.	2770	2790	2807	3407	3643	3681	3880	3957

Таблица 2

Средний объем решений в группе арбитражных судов с условно-высокой нагрузкой

Показатель	Арбитражный суд							
	Омской области	Новосибирской области	Челябинской области	города Москвы	Ростовской области	Краснодарского края	Волгоградской области	Республики Башкортостан
Средний объем судебных актов в символах по субъекту Российской Федерации	33 017	25 237	24 677	24 841	18 550	22 956	23 257	29 025
Средний объем судебных актов по группе арбитражных судов субъектов Российской Федерации	25 195							

Окончание таблицы 2

Показатель	Арбитражный суд							
	Омской области	Новосибирской области	Челябинской области	города Москвы	Ростовской области	Краснодарского края	Волгоградской области	Республики Башкортостан
Количество судебных актов, содержащих ключевую фразу, за 2023 г.	47	48	43	536	51	177	31	49
Количество судебных актов, содержащих ключевую фразу, за 2024 г.	63	49	52	485	74	189	36	56
Количество судей на январь 2025 г.	34	55	58	183	62	85	36	60
Количество судебных актов (решений и определений), вынесенных в 2024 г.	139 016	229 445	263 464	872 751	302 434	455 501	196 733	333 942
Среднее количество судебных актов (решений и определений), вынесенных судьей в 2024 г.	4088	4171	4542	4769	4877	5358	5464	5565

Третий этап исследования: определение среднего объема судебного акта, вынесенного при рассмотрении негаторного иска, определялось по количеству символов. Количество символов в файлах загруженных судебных решений устанавливалось при помощи интернет-ресурса Word Counter⁷. На данном этапе были получены следующие результаты:

- 1) *средний объем судебных актов, вынесенных арбитражными судами с условно-низкой нагрузкой*, – 21 539 символов;
- 2) *средний объем судебных актов, вынесенных арбитражными судами с условно-высокой нагрузкой*, – 25 195 символов.

Таким образом, тексты решений арбитражных судов с большей нагрузкой на судью превосходили по объему тексты решений судов с меньшей нагрузкой на судью в среднем на 17%. Столь существенная разница позволяет заключить, что в условиях высокой нагрузки судьи и их помощники склонны составлять решения большего объема, нежели в условиях низкой нагрузки.

⁷ URL: <https://pdfwordcounter.io/ru/> (даты обращений: 01.12.2024–01.02.2025).

Наиболее уязвимым моментом в проведенном статистическом исследовании является допущение о том, что среднее количество решений и определений, приходящихся на судью, адекватно отражает уровень его служебной нагрузки. Однако даже в исследованиях, проводимых с использованием нейросетей, для анализа больших данных количество рассматриваемых дел (а значит, и судебных актов) оказывается основным и наиболее адекватным критерием, характеризующим служебную нагрузку судей [19]. Кроме того, мы исходим из того, что эмпирический подход, не основанный на оценке мнений о собственной работе [20, р. 13], а также возможность проверить полученные данные в ходе повторного выполнения условий сделанной выборки обеспечивают прозрачность исследовательской методологии и создают основу для доверия его результатам.

Выявленные статистические закономерности требуют объяснений с учетом тенденций развития информационных процессов, происходящих в обществе, и характера проблем, констатируемых учеными-процессуалистами.

Зачастую характер принимаемых человеком в ходе юридического процесса решений зависит от контекстуальной информации [21, р. 116]. Системы убеждений являются частью скрытых аспектов судейства [22, р. 138]. Сценарии находят отражение в языке юриста, поскольку «...обозначают привычные ситуации, стереотипные смены событий» [9, с. 122], и они вытекают из личного опыта и убеждений судьи. «Эффект прайминга» – механизм памяти, при котором мозг интерпретирует новые знания в контексте ранее приобретенных, – получает признание в юридических исследованиях [23, с. 45]. Текст, описывающий обстоятельства действительности, зачастую упрощает реальность – «округляет» их до привычных значений.

Как отмечает А. Р. Султанов, «штампы и клише, на первый взгляд, увеличивают мотивировочную часть судебного акта, занимая место в судебном акте, создавая впечатление работы над мотивировкой, но на самом деле укорачивают судебный акт, при этом не дают никакой полезной информации по делу» [24, с. 81–82]. Ф. Ю. Васильев считает, что «использование терминологических штампов при составлении процессуальных документов возможно, но недопустима подмена ими обоснования судебного решения» [25, с. 61].

Упрощение фактических обстоятельств, познавательных процессов и, как следствие, самого процесса аргументации является неизбежным результатом рассмотрения однотипных дел, имеющим за собой вполне определенную современную форму выражения – копипаст. На проблему копипаста в судебных решениях обращают внимание не только отдельные исследователи [26, с. 72], но и Пленум Верховного Суда Российской Федерации⁸.

В числе обобщенных требований, предъявляемых к языку судебных документов, С. В. Ахметова и А. Н. Бабенко называют «экономичность, емкость, компактность выражений» [2, с. 15]. Ими же отмечается полезность шаблонов документов [2, с. 17]. Думаем, возможность использования шаблонов для составления судебных актов, которыми дела разрешаются по существу, ограничена как по категориям споров, так и по обстоятельствам, в которых обращение к соответствующему приему техники подготовки документа может дать позитивный эффект.

Решения судов, объем которых значителен, а содержательное наполнение – минимально, могут быть результатом пересказа содержания норм правовых актов и положений актов официального толкования права. Когда между участниками судопроизводства отсутствуют разногласия, связанные с оценкой применимых норм права и их пониманием, такие расширенные «цитирования» не имеют основания. К настоящему времени предпосылкой объек-

⁸ Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. № 55 «О судебном приговоре» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2017. № 1.

тивного характера для цитирования крупных фрагментов законов либо частей других судебных актов стала технологическая среда подготовки текстов судебных решений, включающая в качестве своего элемента справочные правовые системы [27, с. 107; 28, с. 214]. Это наиболее безобидный и самый распространенный способ наполнить судебный акт информацией, хотя и имеющей отношение к спору, но фактически не делающей его более мотивированным. Презумпция знания судом применимого права (лат. *jura novit curia*) исключает необходимость приводить общие нормы законодательства в обоснование выносимого решения, если только обстоятельства дела не дают к тому особого повода.

Заключение

Полагаем, что снижение нагрузки на судей в большинстве случаев приведет к повышению качества выносимых судебных актов. Однако такое решение поднятой проблемы может иметь ряд отрицательных последствий. Отказ в правосудии и возникновение бюджетного дефицита в результате затрат на расширение штата судей и их помощников находятся на разных полюсах широкого спектра возможных проблем. Как следствие, считаем рациональным связывать перспективу повышения культуры составления судебных документов с наработкой и обобщением методологических практик, направленных на получение искомого результата отправления правосудия – лаконичных, информационно насыщенных (но не страдающих избыточностью данных) хорошо аргументированных и справедливых судебных актов. Одним из важных направлений исследований в этом случае может стать определение областей правоприменения, где использование шаблонных документов способно приводить к увеличению качества судебных актов (например, типичные налоговые, пенсионные, потребительские споры) и тех областей, где ориентация судов на шаблон способна ухудшить качество судебного акта и судебного процесса (например, корпоративные споры, споры о сносе и легализации самовольных построек).

Выявленная в ходе проведенного статистического исследования решений арбитражных судов закономерность – большой объем судебных актов, вынесенных судьями, имеющими высокую нагрузку, может свидетельствовать о проблеме отождествления частью представителей судейского сообщества аргументированного текста решения и текста решения, большого по объему знаков.

Обнаруженная закономерность и предложенная методология исследовательской работы требует обстоятельной проверки в ходе масштабного анализа судебных актов, вынесенных при рассмотрении: а) различных категорий споров; б) широким кругом судов первой инстанции (арбитражных судов и судов общей юрисдикции); в) жалоб судами апелляционных и кассационных инстанций. Полученные совокупные результаты могут быть использованы с целью разработки компьютерного алгоритма – программы для ЭВМ, позволяющей вести оперативный мониторинг нагрузки на судей и отслеживать существенные колебания в качестве выносимых судебных актов и уровне служебной нагрузки.

Список источников

1. Абакумова М. Г. Отражение беспристрастности судей в судебных постановлениях // Вестник Воронежского государственного университета. Сер.: Право. 2011. № 2 (11). С. 123–131.
2. Ахметова С. В., Бабенко А. Н. Требования, предъявляемые к судебным документам // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: Юридические науки. 2020. Т. 24, № 1. С. 7–24.
3. Старицын А. Ю. Решение, принятое по делу в рамках упрощенного производства // Сибирский юридический вестник. 2022. № 2 (97). С. 122–126.
4. Андреева О. И., Писаревский И. И. Обоснованность и мотивированность приговора : моногр. Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2020. 260 с.

5. Тузов Н. А. Основы теории судебных актов в Российской Федерации : моногр. М. : Рос. акад. правосудия, 2011. 504 с.
6. Шарипова А. Р. Единые стандарты судебных актов в уголовном, арбитражном, гражданском и административном судопроизводствах // Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской академии МВД России. 2020. № 2 (50). С. 122–126.
7. Шаповалова Я. В. Дефекты судебных актов: понятие, сущность, последствия // Теория и практика общественного развития. 2018. № 1 (119). С. 71–74.
8. Качалова О. В., Беляев М. В. Критерии качества судебных решений в уголовном судопроизводстве // Российское правосудие. 2024. № 3. С. 82–90.
9. Бачалишвили О. В. Лингвистическая форма выражения когнитивной модели сценария судебного заседания // Вестник Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина. 2013. Т. 1, № 2. С. 120–128.
10. Zhang N., Zhang Z. The application of cognitive neuroscience to judicial models: recent progress and trends // *Frontiers in Neuroscience*. 2023. Vol. 17. P. 1–7.
11. Султанов А. Р. Правовые последствия немотивированности ненормативных правовых актов при их оспаривании в судах // Вестник гражданского процесса. 2014. № 4. С. 221–231.
12. Терехова Л. А., Рябусова А. В. Требования, предъявляемые к определениям суда, в свете гарантий права на справедливое судебное разбирательство // Правоприменение. 2024. Т. 8, № 1. С. 73–81.
13. Mitchell G., Tetlock P. E. Cognitive style and judging // *The psychology of judicial decision making* / eds. D. Klein, G. Mitchell. New York : Oxford University Press, 2010. P. 279–283.
14. Скобелев В. П. Проблемы мотивированности судебных решений в гражданском процессуальном праве Республики Беларусь // Вестник гражданского процесса. 2012. № 3. С. 167–192.
15. Султанов А. Р. Упрощение или уничтожение правосудия? // Вестник Гуманитарного университета. 2018. № 1 (20). С. 48–53.
16. Баландина И. Д., Москвитина Т. Н., Селютин Ал. А. Когнитивный подход к описанию юридического дискурса (на примере английского языка) // Вестник Челябинского государственного университета. 2020. № 1 (435). С. 21–28.
17. Кирпичев А. Е. Концепция судейской откровенности (judicial candor): предпосылки, развитие и современное состояние // *Правосудие/Justice*. 2024. Т. 6, № 3. С. 104–122.
18. Савельева Т. А. Мотивированность решения арбитражного суда: новеллы законодательства // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2020. № 3 (134). С. 165–170.
19. Yang L, Yi J. Peng H. Big-data measurement-model research about judges' actual workload in China // *Asian Journal of Law and Society*. 2020. Vol. 7. P. 541–560.
20. Bradley A. S. The disruptive neuroscience of judicial choice // *UC Irvine Law Review*. 2018. Vol. 9, issue 1. P. 1–52.
21. Busey T. A., Loftus G. R. Cognitive science and the law // *Trends in Cognitive Sciences*. 2007. Vol. 11, no. 3. P. 111–117.
22. Drobak J. N., Douglass C. N. Understanding judicial decision-making: the importance of constraints on non-rational deliberations // *Journal of Law & Policy*. 2008. Vol. 26. P. 131–154.
23. Грибов Н. Д. Влияние когнитивных искажений на осуществление правосудия по гражданским и экономическим делам // Российское правосудие. 2024. № 11. С. 41–48.
24. Султанов А. Р. О негативных последствиях использования «клише» для судебных актов // *Евразийская адвокатура*. 2024. № 3 (68). С. 80–87.
25. Васильев Ф. Ю. Допустим ли «копипаст» при подготовке процессуальных решений // *Уголовный процесс*. 2025. № 2 (242). С. 58–61.
26. Никитина С. В. Процессуальная форма и обоснованность судебных решений в досудебном производстве по уголовным делам // *Юридический вестник Кубанского государственного университета*. 2021. № 1. С. 72–79.
27. Болдырев В. А. Правотворчество и когнитивные науки // *Правоведение*. 2024. Т. 68, № 1. С. 97–112.
28. Болдырев В. А., Кархалев Д. Н. Судебная практика в справочных правовых системах: нужен ли единый алгоритм отбора документов? // Вестник Томского государственного университета. 2024. № 501. С. 209–217.

References

1. Abakumova M. G. Judicial impartiality reflection in court decisions. *Proceedings of Voronezh State University. Series: Law*. 2011;(2):123-131. (In Russ.)
2. Akhmetova S. V., Babenko, A. N. Requirements for court documents. *RUDN Journal of Law*. 2020;24(1):7-24. (In Russ.)
3. Staritsyn A. Yu. The court decision of simplified proceedings. *Siberian Law Herald*. 2022;(2):122-126. (In Russ.)
4. Andreeva O. I., Pisarevsky I. I. *The reasonableness and motivation of sentence*. Monograph. Krasnoyarsk: Siberian Federal University; 2020. 260 p. (In Russ.)
5. Tuzov N. A. *Fundamentals of the theory of judicial acts in the Russian Federation*. Monograph. Moscow: Russian Academy of Justice; 2011. 504 p. (In Russ.)
6. Sharipova A. R. Unified standards of judicial acts in criminal, arbitration, civil and administrative proceedings. *Legal Science and Practice: Journal of Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia*. 2020;(2):122-126. (In Russ.)
7. Shapovalova Ya. V. Failures in judicial acts: the concept, essence, consequences. *Theory and Practice of Social Development*. 2018;(1):71-74. (In Russ.)
8. Kachalova O. V., Belyaev M. V. Criteria for the quality of judicial decisions in criminal proceedings. *Rossijskoe pravosudie = Russian Justice*. 2024;(3):82-90. (In Russ.)
9. Bachaliashvili O. V. Linguistic form of expression of the cognitive model of the court hearing scenario. *Pushkin Leningrad State University Journal*. 2013;1(2):120-128. (In Russ.)
10. Zhang N., Zhang Z. The application of cognitive neuroscience to judicial models: recent progress and trends. *Frontiers in Neuroscience*. 2023;(17):1-7.
11. Sultanov A. R. The legal consequence of ungrounded non-normative legal acts when they are appealed in the courts. *Herald of Civil Procedure*. 2014;(4):221-231. (In Russ.)
12. Terekhova L. A., Ryabusova A. V. Requirements for court rulings in the light of guarantees of the right to a fair trial. *Law Enforcement Review*. 2024;8(1):73-81. (In Russ.)
13. Mitchell G., Tetlock P. E. Cognitive style and judging. In: D. Klein, G. Mitchell, eds. *The psychology of judicial decision making*. New York: Oxford University Press; 2010. P. 279–283.
14. Skobelev V. P. Problems of the motivating of judicial decisions in the civil procedural law of the Republic of Belarus. *Herald of Civil Procedure*. 2012;(3):167-192. (In Russ.)
15. Sultanov A. R. Should the justice be oversimplified or eliminated? *Bulletin of Liberal Arts University*. 2018;(1):48-53. (In Russ.)
16. Balandina I. D., Moskvitina T. N., Selyutin Al. A. Cognitive approach in the description of judicial discourse (as exemplified in English). *Bulletin of Chelyabinsk State University*. 2020;(1):21-28. (In Russ.)
17. Kirpichev A. E. The concept of judicial candor: background, development and current state. *Pravosudie/Justice*. 2024;6(3):104-122. (In Russ.)
18. Saveleva T. A Reasonableness of the arbitration court's decision: new laws. *Saratov State Law Academy Bulletin*. 2020;(3):165-170. (In Russ.)
19. Yang L, Yi J, Peng H. Big-data measurement-model research about judges' actual workload in China. *Asian Journal of Law and Society*. 2020;(7):541-560.
20. Bradley A. S. The disruptive neuroscience of judicial choice. *UC Irvine Law Review*. 2018;9(1):1-52.
21. Busey T. A., Loftus G. R. Cognitive science and the law. *Trends in Cognitive Sciences*. 2007;11(3):111-117.
22. Drobak J. N., Douglass C. N. Understanding judicial decision-making: the importance of constraints on non-rational deliberations. *Journal of Law & Policy*. 2008;(26):131-154.
23. Gribov N. D. The influence of cognitive distortions on the administration of justice in civil and economic cases. *Rossijskoe pravosudie = Russian Justice*. 2024;(11):41-48. (In Russ.)
24. Sultanov A. R. About the negative consequences of using "clichés" for judicial acts. *Eurasian Advocacy*. 2024;(3):80-87. (In Russ.)
25. Vasiliev F. Yu. Is copy-paste acceptable when preparing procedural decisions? *Criminal Procedure*. 2025;(2):58-61. (In Russ.)
26. Nikitina S. V. Procedural form and validity court decisions in pre-trial proceedings in criminal cases. *Legal Bulletin of the Kuban State University*. 2021;(1):72-79. (In Russ.)

27. Boldyrev V. A. Law-making and cognitive sciences. *Pravovedenie*. 2024;68(1):97-112. (In Russ.)

28. Boldyrev V. A., Karkhalev D. N. Judicial practice in legal reference systems: is a unified algorithm for document selection needed? *Tomsk State University Journal of Law*. 2024;(501):209-217. (In Russ.)

Информация об авторах

В. А. Болдырев – доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры гражданского права;

Ю. И. Клепалова – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского права.

Information about the authors

V. A. Boldyrev – Doctor of Science (Law), Associate Professor, Professor at the Civil Law Department;

Yu. I. Klepalova – Candidate of Science (Law), Associate Professor, Associate Professor at the Civil Law Department.

Вклад авторов: авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflict of interests

The authors declare no relevant conflict of interests.

Статья поступила в редакцию 30.04.2025; одобрена после рецензирования 05.05.2025; принята к публикации 05.03.2026.

The article was submitted 30.04.2025; approved after reviewing 05.05.2025; accepted for publication 05.03.2026.